

Historia del reloj adelantado en Europa occidental

José María Martín Olalla

correo: olalla@us.es

twitter: @MartinOlalla_JM

Departamento de Física de la Materia Condensada

22 de noviembre del 2016

Limitaciones y errores apreciados

- 1 En cierto sentido Europa Occidental es la parte de Europa que se sitúa aproximadamente entre $7^{\circ}30'E$ y $7^{\circ}30'W$ y cuyo centro es el meridiano 0. Comprende España (península y Baleares), Francia, Reino Unido, Irlanda y Portugal.
- 2 En este informe se incluye también Alemania, Italia, Dinamarca, Austria y Suiza que pertenecen estrictamente a Europa Central.
- 3 No se distinguirá entre Alemania y la República Federal de Alemania.
- 4 Los mapas muestran fronteras actuales, no históricas.
- 5 No se muestran frentes de guerra ni cambios de soberanía.
- 6 Hasta 1940 Holanda se regía por la hora local, veinte minutos adelantada respecto de la hora UTC.

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)
- 4 Después de la guerra
- 5 Cuestiones
- 6 Bibliografía

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)
- 4 Después de la guerra
- 5 Cuestiones
- 6 Bibliografía

El reloj trajo la estabilidad de los horarios

- 1 De forma natural la actividad humana¹ se acompasó siempre con el ritmo de las estaciones en latitudes europeas.
- 2 La actividad en el día invernal (corto) no transcurría igual que en el estival (más largo).
- 3 El reloj trajo una estabilización de la actividad humana: **todos los días son iguales para el reloj.**
- 4 Pero en realidad no lo son: no hay una hora ideal para despertar o para empezar a trabajar.
- 5 Desde el invierno los días crecen en la misma medida por la mañana y por la tarde.
- 6 La actividad humana no es simétrica:
 - 1 No hacemos nada por la mañana antes de trabajar.
 - 2 Sí lo hacemos por la tarde después de trabajar: ocio.

¹Despertar, trabajar, comer, dormir

El cambio estacional

- 1 Adecúa la actividad humana a la diferente duración de los días.
- 2 Se adelanta la hora en primavera cuando el amanecer es suficientemente temprano.
- 3 Se hace madrugar a los trabajadores y se «traslada» luz de la mañana a la tarde.
- 4 En otoño, cuando el amanecer es suficientemente tardío como para los trabajadores empiecen su jornada de noche, se retrasa la hora y se «devuelve» luz de la tarde a la mañana.
- 5 El cambio estacional sólo altera la hora en verano (el día más cómodo). El invierno (el día más incómodo) no cambia.
- 6 Beneficios (in)ciertos:
 - 1 Ahorro energético: al desaprovechar luz matinal.
 - 2 Aumento PIB: se genera actividad vespertina que no existía por la mañana.

Invierno: día y noche

Se quita el mapa y se deja la noche y el día

En invierno fijamos la entrada y salida del trabajo

En primavera mañanas y tardes son más luminosas

Adelantar la hora «traslada» luz de una parte a otra

En otoño volvemos a quedarnos sin luz

Y retrasamos la hora

para afrontar el invierno

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)**
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)
- 4 Después de la guerra
- 5 Cuestiones
- 6 Bibliografía

Los inicios del cambio estacional

- 1 A partir de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, ocurren los primeros **cambios estacionales**.
- 2 Los gobiernos necesitaban un «motivo» y la guerra y su contexto de emergencia económica lo proporcionaron.
- 3 Lo emplean prácticamente todos los contendientes, tanto en Europa como en América.
- 4 Ningún cambio altera la hora en invierno, que sigue siendo la hora estándar de cada lugar.
- 5 España, no beligerante, también lo aplica a partir de 1917.
- 6 Los cambios no son tan sistemáticos como ahora: a veces se anuncian con días de antelación y las fechas varían de país a país.

El periodo de entreguerras

- 1 Reino Unido, Irlanda, y Estados Unidos emplearon el cambio estacional. De hecho lo hacen casi ininterrumpidamente desde la Primera Guerra Mundial.
- 2 Francia, Bélgica y Holanda también lo harán regularmente en este periodo.
- 3 Ni Alemania ni Dinamarca ni Italia lo usaron en este periodo.
- 4 España y Portugal lo harán irregularmente.
- 5 Una de las primeras medidas del Gobierno provisional de la República fue anular el adelanto de hora previsto para final de abril del año 1931.
- 6 El cambio estacional sólo volvió a España durante la Guerra Civil.
- 7 En Europa cuanto más al oeste mayor tendencia a usar el cambio estacional. Durante los veranos la hora en Europa central y occidental tiende a ser la misma.

El sistema horario en la época de entreguerras

Invierno, hasta 1939

Verano

El sistema horario en la época de entreguerras

Invierno, hasta 1939

Verano (durante la República)

Orden del gobierno anulando el adelanto de hora

Gaceta de Madrid número 106 del 16/04/1931, páginas 200-201

Sal-
Abril
Internat
PRES.

DADO EN LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO provisional de la República, a quince de Abril de mil novecientos treinta y uno.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Trabajo y Previsión.
FRANCISCO LARGO CABALLERO

JO

**PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA
REPUBLICA**

ORDEN CIRCULAR

pro-
terdo

Excmo. Sr.: Accediendo a numerosas peticiones formuladas por distintos sectores de la opinión pública e

Gaceta de Madrid.—Núm. 106

solicitud de que no se lleve a efecto el adelanto del horario legal prevenido en 9 de Marzo último, el Gobierno provisional de la República, estimándolas fundadas y atendibles, ha acordado dejar sin ningún valor ni efecto la Real orden de 9 de Marzo que estableció el adelanto en el presente año de la hora legal en sesenta minutos.

Lo que participo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15 de Abril de 1931.

El Presidente del Gobierno provisional de la República.

A. ZAMORA

Señores...

D
vari
cas
res
gun
A
A
A
S
de,
184
has
(
193
L
ro ;
glés
BAI
N
ri
N

La Guerra Civil española

- 1 Durante la Guerra Civil ambos contendientes reanudaron por motivos económicos la aplicación del cambio estacional.
- 2 Las fechas de aplicación fueron diferentes según las zonas.
- 3 En 1938 el Gobierno de la República decretó dos veces un adelanto de la hora durante la primavera.
- 4 En el otoño de 1938 los relojes sólo se retrasaron una hora.
- 5 En 1938-39 la zona republicana vivió un invierno con la hora adelantada.
- 6 Cuando Franco entró en Barcelona, Madrid y Valencia, a principios de 1939, trajo consigo un retraso de los relojes (a la hora de Londres).

1938-39: la República y el adelanto invernal

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

ORDEN

Excmo. Sr.: Acordado por Decreto de esta Presidencia de 26 de Marzo último el adelanto de la hora legal, y como complemento a lo en él establecido,

Esta Presidencia se ha servido disponer:

Artículo primero. El día 30 del corriente mes de Abril, a las 23 horas, será adelantada la hora legal en sesenta minutos sobre la oficial actualmente establecida por el mencionado Decreto, quedando, en su consecuencia, un adelanto sobre el horario solar de ciento veinte minutos.

Art. segundo. Por la Presidencia del Consejo se determinará oportunamente la fecha en que será restablecida la hora normal.

Art. tercero. Por los diferentes Departamentos ministeriales se dictarán, en cuanto afecte a sus servicios respectivos, las órdenes oportunas para la mejor ejecución de la presente.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Barcelona, 27 de Abril de 1938.

J. NEGRIN

30 de abril del 38
de UTC+1 a UTC+2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

ORDEN

Excmo. Sr. Esta Presidencia del Consejo de Ministros ha dispuesto lo siguiente:

Primero. El día 2 de Octubre próximo, a las 24 horas, será retrasada la hora legal en sesenta minutos.

Segundo. Queda subsistente a partir de dicho día y hora, y hasta que otra caso no se disponga, el adelanto de sesenta minutos sobre el horario normal establecido por Decreto de 25 de marzo de 1938.

Tercero. Por los Ministerios interesados en lo referente a los servicios de sus respectivos Departamentos se darán las órdenes oportunas para la ejecución de la presente disposición.

Barcelona, 29 de septiembre 1938

J. NEGRIN

2 de octubre del 38
de UTC+2 a UTC+1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar:

Artículo primero. El día dos de Abril próximo a las veintitrés horas, será adelantada la hora legal en sesenta minutos.

Art. segundo. El día dos de Octubre venidero, a las veinticuatro horas, se restablecerá la hora normal.

Art. tercero. Por los Ministerios interesados en lo referente a los servicios de su respectivo Departamento, se darán las órdenes oportunas para la ejecución del presente Decreto.

Dado en Barcelona, a 26 de Marzo de 1938.

MANUEL AZANA

El Presidente del Consejo de Ministros,

JUAN NEGRIN LOPEZ

2 de abril del 38
de UTC a UTC+1

¿Por qué importa el cambio de hora en invierno?

- 1 El adelanto estival es llevadero porque el día dura más que las demandas de la actividad humana: típicamente la jornada laboral.
- 2 En invierno la situación es la contraria: el día dura menos y la actividad humana se ha de adaptar a este día.
- 3 Adelantar la hora en invierno (respecto del anterior) implica entrar al trabajo antes de que amanezca. No siempre es bien recibido.
- 4 El adelanto (o retraso) de la hora invernal (respecto de la anterior) no es un cambio estacional. Es un **cambio de huso**.
- 5 La hora invernal es más estable históricamente que la hora estival (sujeta a políticas estacionales). Es más difícil cambiarla.
- 6 Uno de esos primeros cambios fue en España, en la zona republicana en el invierno de 1938-39. En la Segunda Guerra Mundial fue una medida muy empleada.

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)**
- 4 Después de la guerra
- 5 Cuestiones
- 6 Bibliografía

El inicio de la guerra

- 1 Los países europeos entendieron pronto que la guerra supondría un esfuerzo económico y que el adelanto de la hora era beneficioso para el esfuerzo bélico.

Francia prevé pronto las urgencias económicas¹

- 1 Durante la duración de las hostilidades la **hora de verano** podrá entrar en vigor (...) en una fecha anterior a la prevista (...) y **la hora normal** podrá restablecerse (...) en una fecha posterior a la prevista.

París, 26 de septiembre de 1939,
Albert Lebrun

La expresión «hora normal» también se emplea en los decretos españoles de esta época. Véase p.46.

¹ Journal officiel 8 de octubre de 1939

El inicio de la guerra

- 1 Los países europeos entendieron pronto que la guerra supondría un esfuerzo económico y que el adelanto de la hora era beneficioso para el esfuerzo bélico.
- 2 Los países de la órbita «aliada» (Reino Unido, Francia, Irlanda, Portugal, Bélgica o Luxemburgo) pospusieron lo más posible el retraso estacional. Lo harán el 19 de noviembre.

El inicio de la guerra

- 1 Los países europeos entendieron pronto que la guerra supondría un esfuerzo económico y que el adelanto de la hora era beneficioso para el esfuerzo bélico.
- 2 Los países de la órbita «aliada» (Reino Unido, Francia, Irlanda, Portugal, Bélgica o Luxemburgo) pospusieron lo más posible el retraso estacional. Lo harán el 19 de noviembre.
- 3 Y antepusieron lo más posible el adelanto estacional: al 25 de febrero, sólo tres meses después.

Los 98 días de horario de invierno en 1939

Otoño, 19 de noviembre de 1939

25 de febrero de 1940

El inicio de la guerra

- 1 Los países europeos entendieron pronto que la guerra supondría un esfuerzo económico y que el adelanto de la hora era beneficioso para el esfuerzo bélico.
- 2 Los países de la órbita «aliada» (Reino Unido, Francia, Irlanda, Portugal, Bélgica o Luxemburgo) pospusieron lo más posible el retraso estacional. Lo harán el 19 de noviembre.
- 3 Y antepusieron lo más posible el adelanto estacional: al 25 de febrero, sólo tres meses después.
- 4 España y Holanda retrasaron el reloj el 8 de octubre de 1938 (fecha estándar). España lo volvió a adelantar el 16 de marzo de 1940 (una fecha temprana), decretado doce días después del resto de adelantos.

España también adelanta la hora pronto

Otoño, 19 de noviembre de 1939

16 de marzo de 1940

El inicio de la guerra

- 5 Alemania adelantó la hora a principios de abril, Italia en junio. Los primeros cambios desde el fin de la Primera Guerra Mundial.

El adelanto en Alemania fue más tarde

Otoño, 19 de noviembre de 1939

1 de abril de 1940

El inicio de la guerra

- 5 Alemania adelantó la hora a principios de abril, Italia en junio. Los primeros cambios desde el fin de la Primera Guerra Mundial.
- 6 La invasión alemana de Francia, Holanda y Bélgica supuso un adelanto adicional de la hora en esos países.

Tras la invasión alemana el verano de 1940 fue así

Invierno 1939

Verano 1940

El inicio de la guerra

- 5 Alemania adelantó la hora a principios de abril, Italia en junio. Los primeros cambios desde el fin de la Primera Guerra Mundial.
- 6 La invasión alemana de Francia, Holanda y Bélgica supuso un adelanto adicional de la hora en esos países.
- 7 Los **cambios estacionales** de 1940 quedaron **cojos**: sólo Portugal retrasó la hora en otoño de 1940.

El inicio de la guerra

- 5 Alemania adelantó la hora a principios de abril, Italia en junio. Los primeros cambios desde el fin de la Primera Guerra Mundial.
- 6 La invasión alemana de Francia, Holanda y Bélgica supuso un adelanto adicional de la hora en esos países.
- 7 Los **cambios estacionales** de 1940 quedaron **cojos**: sólo Portugal retrasó la hora en otoño de 1940.
- 8 El resto de Europa occidental y central experimentó un invierno con reloj adelantado.

El inicio de la guerra

- 5 Alemania adelantó la hora a principios de abril, Italia en junio. Los primeros cambios desde el fin de la Primera Guerra Mundial.
- 6 La invasión alemana de Francia, Holanda y Bélgica supuso un adelanto adicional de la hora en esos países.
- 7 Los **cambios estacionales** de 1940 quedaron **cojos**: sólo Portugal retrasó la hora en otoño de 1940.
- 8 El resto de Europa occidental y central experimentó un invierno con reloj adelantado.
- 9 Los relojes de Francia, Holanda y Bélgica además estuvieron adelantados dos horas respecto de la hora estándar. Experiencia inédita que no se ha vuelto a plantear en Europa hasta el siglo XXI por los parlamentos de las Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

El inicio de la guerra

- 5 Alemania adelantó la hora a principios de abril, Italia en junio. Los primeros cambios desde el fin de la Primera Guerra Mundial.
- 6 La invasión alemana de Francia, Holanda y Bélgica supuso un adelanto adicional de la hora en esos países.
- 7 Los **cambios estacionales** de 1940 quedaron **cojos**: sólo Portugal retrasó la hora en otoño de 1940.
- 8 El resto de Europa occidental y central experimentó un invierno con reloj adelantado.
- 9 Los relojes de Francia, Holanda y Bélgica además estuvieron adelantados dos horas respecto de la hora estándar. Experiencia inédita que no se ha vuelto a plantear en Europa hasta el siglo XXI por los parlamentos de las Islas Baleares y Comunidad Valenciana.
- 10 El salto de dos horas entre un invierno dado y el posterior también es un hecho inédito.

El año 1940: la hora de invierno cambia

Invierno 1939

Invierno 1940

Los años intermedios

- 1 En 1941 sólo Reino Unido, Portugal y Suiza hicieron un cambio estacional, que será completo: adelanto y retraso.

El cambio estacional en 1941

Invierno 1940

Verano 1941

Los años intermedios

- 1 En 1941 sólo Reino Unido, Portugal y Suiza hicieron un cambio estacional, que será completo: adelanto y retraso.
- 2 En 1942 también lo hará España; inopinadamente, se decreta el 1 de mayo para el final del día siguiente. Se revertirá en septiembre.

El cambio estacional en 1942

Invierno 1941

Verano 1942

Los años intermedios

- 1 En 1941 sólo Reino Unido, Portugal y Suiza hicieron un cambio estacional, que será completo: adelanto y retraso.
- 2 En 1942 también lo hará España; inopinadamente, se decreta el 1 de mayo para el final del día siguiente. Se revertirá en septiembre.
- 3 El cambio de 1942 ya se refiere a la nueva hora de invierno (la de 1940 y 1941) como la «hora normal» (véase p.26).

El cambio de hora de 1942

BOE de 2 de mayo y de 29 de agosto del año 1942

2, doña Paz Adaro Bolomburu, como viuda de don Juan de Isasa y del Valle, Abogado del Estado, causante.

3, doña Dolores Viñas Robles Vela de Soto, como madre de don Ernesto Soto Viñas, funcionario del Ministerio de Trabajo, causante.

4, doña Genoveva Sánchez Polo, como viuda de don Fidel Gayoso Sánchez, Cartero rural, causante.

Lo digo a VV. EE para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. Madrid, 1 de mayo de 1942.—P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y del Ejército.

ORDEN de 1 de mayo de 1942 por la que se adelanta la hora en sesenta minutos.

Excmos. Sres.: Considerando las ventajas que en los momentos actuales reporta desde el punto de vista de una economía conveniente, que la duración de la jornada de trabajo se adapte lo más posible a la jornada solar, dispongo:

Artículo primero.—El sábado, 2 de mayo, a las veintitrés horas será adelantada la hora en sesenta minutos.

Artículo segundo.—El servicio de ferrocarriles se ajustará, en lo relacionado con el adelanto de la hora, a las reglas establecidas en la Real Orden de 5 de abril de 1918.

Artículo tercero.—En la Administración de Justicia se tendrá presente lo dispuesto en la Real Orden de 11 de abril de 1918, para evitar que el tránsito de uno a otro horario pueda ocasionar perturbaciones en dicho servicio.

Artículo cuarto.—La aplicación a la industria y al trabajo del nuevo horario oficial no ha de dar lugar al menor aumento en la duración total de la jornada legal.

Artículo quinto.—Oportunamente se señalará la fecha en que haya de restablecerse la hora normal.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. Madrid, 1 de mayo de 1942.—P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

Excmos. Sres. Ministros de todos los Departamentos.

ORDEN de 28 de agosto de 1942 por la que se retrasa la hora sesenta minutos.

Excmos. Sres.: Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo quinto de la Orden de 1.º de mayo del año en curso (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO número 122),

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

La duración legal del día 31 del mes de agosto corriente será de veinticinco horas, al término de las cuales y cuando los relojes marquen a una hora del día 1.º de septiembre próximo, se retrasarán hasta las veinticuatro, para comenzar las cero horas del indicado día 1.º

Dios guarde a VV. EE. muchos años. Madrid, 28 de agosto de 1942.—P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

Los años intermedios

- 1 En 1941 sólo Reino Unido, Portugal y Suiza hicieron un cambio estacional, que será completo: adelanto y retraso.
- 2 En 1942 también lo hará España; inopinadamente, se decreta el 1 de mayo para el final del día siguiente. Se revertirá en septiembre.
- 3 El cambio de 1942 ya se refiere a la nueva hora de invierno (la de 1940 y 1941) como la «hora normal» (véase p.26).
- 4 En noviembre de 1942 Alemania e Italia retrasaron su hora y regresaron a su hora estándar. Consecuentemente los relojes de Francia, Holanda y Bélgica en invierno quedaron adelantados sólo una hora; como en Irlanda, España y Reino Unido.

En 1942 cambia la hora invernal en el Reich

Invierno 1941

Invierno 1942

Los años intermedios

- 1 En 1941 sólo Reino Unido, Portugal y Suiza hicieron un cambio estacional, que será completo: adelanto y retraso.
- 2 En 1942 también lo hará España; inopinadamente, se decreta el 1 de mayo para el final del día siguiente. Se revertirá en septiembre.
- 3 El cambio de 1942 ya se refiere a la nueva hora de invierno (la de 1940 y 1941) como la «hora normal» (véase p.26).
- 4 En noviembre de 1942 Alemania e Italia retrasaron su hora y regresaron a su hora estándar. Consecuentemente los relojes de Francia, Holanda y Bélgica en invierno quedaron adelantados sólo una hora; como en Irlanda, España y Reino Unido.
- 5 Los años 1943, 1944, 1945 fueron más estables y los países en general realizaron un cambio estacional completo: adelanto y retraso.

El cambio estacional de 1943

Invierno 1942

Verano 1943

El cambio estacional de 1944

Invierno 1943

Verano 1944

El cambio estacional de 1945

Invierno 1944

Verano 1945

Al final de la guerra

- 1 El avance de las tropas aliadas por el continente no fue acompañado de una revisión de los relojes. La Holanda, Bélgica y Francia liberadas administraron sus relojes de forma similar a como estaban administrados antes de la liberación. Parece como si el reloj adelantado fuera visto como una necesidad económica; no como una característica identitaria.

Al final de la guerra

- 1 El avance de las tropas aliadas por el continente no fue acompañado de una revisión de los relojes. La Holanda, Bélgica y Francia liberadas administraron sus relojes de forma similar a como estaban administrados antes de la liberación. Parece como si el reloj adelantado fuera visto como una necesidad económica; no como una característica identitaria.
- 2 En la primavera de 1945 los relojes alemanes tuvieron un doble adelanto.

Al final de la guerra

- 1 El avance de las tropas aliadas por el continente no fue acompañado de una revisión de los relojes. La Holanda, Bélgica y Francia liberadas administraron sus relojes de forma similar a como estaban administrados antes de la liberación. Parece como si el reloj adelantado fuera visto como una necesidad económica; no como una característica identitaria.
- 2 En la primavera de 1945 los relojes alemanes tuvieron un doble adelanto.
- 3 Con la guerra finalizada el gobierno de Reino Unido regresó a la hora estándar en dos pasos, en julio y octubre de 1945.

Al finalizar la guerra UK retoma la hora estándar

Invierno 1944

Invierno 1945

Al final de la guerra

- 1 El avance de las tropas aliadas por el continente no fue acompañado de una revisión de los relojes. La Holanda, Bélgica y Francia liberadas administraron sus relojes de forma similar a como estaban administrados antes de la liberación. Parece como si el reloj adelantado fuera visto como una necesidad económica; no como una característica identitaria.
- 2 En la primavera de 1945 los relojes alemanes tuvieron un doble adelanto.
- 3 Con la guerra finalizada el gobierno de Reino Unido regresó a la hora estándar en dos pasos, en julio y octubre de 1945.
- 4 El gobierno provisional de Francia planificó el mismo movimiento pero en noviembre de 1945 decidió no aplicar el último retraso y dejar de hacer cambios estacionales. No volvió a cambiar la hora hasta los años setenta.

Francia deja de hacer cambios estacionales

Invierno 1945

Verano 1946

Al final de la guerra

- 1 El avance de las tropas aliadas por el continente no fue acompañado de una revisión de los relojes. La Holanda, Bélgica y Francia liberadas administraron sus relojes de forma similar a como estaban administrados antes de la liberación. Parece como si el reloj adelantado fuera visto como una necesidad económica; no como una característica identitaria.
- 2 En la primavera de 1945 los relojes alemanes tuvieron un doble adelanto.
- 3 Con la guerra finalizada el gobierno de Reino Unido regresó a la hora estándar en dos pasos, en julio y octubre de 1945.
- 4 El gobierno provisional de Francia planificó el mismo movimiento pero en noviembre de 1945 decidió no aplicar el último retraso y dejar de hacer cambios estacionales. No volvió a cambiar la hora hasta los años setenta.
- 5 En 1946 Irlanda aprovechó el cambio estacional de otoño para regresar a su hora estándar. El husos invernales en 2016 son idénticos a los de 1946 (con excepción de Andorra y Gibraltar).

E Irlanda retoma la hora estándar

Invierno 1945

Invierno 1946

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)
- 4 Después de la guerra**
- 5 Cuestiones
- 6 Bibliografía

La estabilidad horaria en Europa

- 1 Tras el final de la guerra la carestía económica hace que hasta 1949 los horarios no sean estables en Europa.
- 2 Hasta este año los países aplican irregularmente los cambios estacionales.
- 3 Desde 1949 se observa:
 - 1 Alemania, Italia, Austria, Suiza y Dinamarca mantendrán su hora estándar y no emplearán un cambio estacional hasta la crisis de los años 70.
 - 2 Francia, España, Bélgica y Holanda tendrán una hora adelantada pero no harán cambios estacionales hasta los 70.¹
 - 3 Portugal, Irlanda y Reino Unido tendrán un reloj estándar pero realizarán cambios estacionales regularmente. A excepción de varios intentos (fracasados) de aplicar el modelo francés.
 - 4 Hasta los años 70 habrá una hora común en Europa central y occidental durante el verano.

¹ Sí hacían estos cambios estacionales cuando tenían un reloj estándar.

Después de la guerra

Invierno, desde 1946

Verano desde 1950 a los años 70

(no se tienen en cuenta los intentos de Reino Unido, Irlanda y Portugal por adoptar el huso adelantado)

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)
- 4 Después de la guerra
- 5 Cuestiones**
- 6 Bibliografía

Franco adelantó la hora para congraciarse con Hitler

¿En serio?

¿Es usted capaz de discernir con qué bando simpatizó España durante la Segunda Guerra Mundial observando sólo los cambios horarios de la época?

¿Es usted capaz de señalar algún cambio horario en España que no sea contemporáneo de uno similar en otro país «aliado»?

Adelantar la hora en Irlanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica o España significa pasar del huso de Londres al huso de Berlín: **es un imponderable geográfico, independiente de filias (Franco) o fobias (Segunda República, Reino Unido, Francia).**

El sistema horario europeo es estable desde 1945

¿Por qué damos tanta importancia al origen bélico del sistema horario?

¿Por qué no damos más importancia el hecho de que sea tan estable a pesar de relacionarse con un hecho tan trágico como la Segunda Guerra Mundial?

¿Por qué Charles de Gaulle renunció al terminar la guerra a reimplantar la hora estándar en Francia?

El plan francés para volver a su hora estándar en 1945

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Décret n° 45-1819 du 14 août 1945 relatif
à l'heure d'hiver en 1945.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental;

Vu la loi du 24 mai 1923 relative à l'avance de l'heure légale, modifiée par l'acte dit loi du 19 décembre 1930,

Décree:

Art. 1^{er}. — L'heure légale fixée par le décret du 17 mars 1945 sera retardée d'une heure le 16 septembre 1945, à trois heures.

Art. 2. — L'heure légale fixée par l'article 1^{er} du présent décret sera retardée d'une heure le 18 novembre 1945, à trois heures.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et des transports et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1945.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française:

Le ministre des travaux publics
et des transports,
RENÉ MAYER

- 1 La hora oficial fijada por decreto de 17 de marzo de 1945 [UTC+2, la hora de verano actual] será retrasada una hora el 16 de septiembre del 1945 a las tres.
- 2 La hora oficial establecida en el artículo 1º de este decreto [UTC+1, nuestra hora de invierno actual] será atrasada sesenta minutos el 18 de noviembre de 1945 a las tres. [restableciendo la situación anterior a la guerra]

París, 14 de agosto de 1945,
Charles de Gaulle

El plan fue abortado en la segunda fase

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Décret n° 45-2782 du 5 novembre 1945 abrogeant les dispositions du décret du 14 août 1945 relatif à l'heure d'hiver en 1945.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du Comité français de la libération nationale;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental;

Vu la loi du 24 mai 1923 relative à l'avance de l'heure légale, modifiée par l'acte dit loi du 19 décembre 1940;

Vu le décret du 14 août 1945 relatif à l'heure d'hiver en 1945;

Décète:

Art. 1^{er}. — Sont abrogées les dispositions contenues dans l'article 2 du décret du 14 août 1945.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1945.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française:

Le ministre des travaux publics
et des transports,
RENÉ MAYER.

- 1 Se anulan las disposiciones contenidas en el artículo 2 del decreto de 14 de agosto del 1945. [Francia no regresó a su hora estándar, tampoco España, Holanda y Bélgica]

París, 5 de noviembre de 1945,
Charles de Gaulle

Posibles razones de de Gaulle

- 1 En la postguerra seguía habiendo urgencias económicas.
- 2 Lo prefirió a la alternativa: huso estándar y cambio estacional, que se diferencian sólo en el invierno.¹
- 3 La población ya había vivido cinco inviernos con el reloj adelantado y se había acostumbrado.
- 4 Francia tiene más fronteras, flujos e intereses por el este que por el oeste.

Estas razones valían también para España, Bélgica y Holanda. Y quizá excepto la 4 para Reino Unido.

¹La misma preferencia se emplea también en Argentina, Islandia, Saskatchewan, Kazajistán, Bielorrusia, las repúblicas caucásicas, Turquía y se ha empleado en Rusia. Véase el Cuadro 2.

La importancia de los flujos económicos

- 1 En 1950 Francia junto a Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia fundan la Comunidad Económica del Carbón y del Acero.
- 2 Es el germen de la actual Unión Europea.
- 3 Los seis países fundadores ya compartían una cosa: **la hora oficial.**

Un aspecto olvidado: el amanecer invernal

- 1 El sistema de husos horarios privilegia el mediodía solar.
- 2 La actividad humana privilegia los amaneceres y anoheceres, especialmente los invernales.
- 3 La Tierra gira inclinada: por eso hablamos de invierno y de verano.
- 4 Y también por eso los amaneceres y anoheceres no tienen que ver con el meridiano. **Ni con el reloj.**
- 5 Si definiéramos los husos horarios por el amanecer invernal Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, España, Portugal y Alemania caerían en el mismo huso.
- 6 Desde 1945 Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, España, Alemania y Reino Unido¹ comparten la misma hora del amanecer invernal.

¹ Misma hora de reloj, pero en el siguiente huso

El amanecer invernal, un huso alternativo: 07:10

El amanecer invernal, un huso alternativo: 08:10

El amanecer invernal, un huso alternativo: 09:10

El huso no importa tanto como parece

- 1 Vivir con un huso adelantado no es ni mejor ni peor que hacerlo con un huso estándar.
- 2 La elección de huso determina el reloj **pero no determina cuándo se realizan las actividades.**
- 3 Tras un cambio de huso la gente puede cambiar hábitos.
- 4 Un adelanto del huso **se anula** retrasando las costumbres.
- 5 Cada sociedad reacciona de forma diferente a los cambios de huso porque las circunstancias (políticas y geográficas) son diferentes.
- 6 En España, pero no en Francia, Holanda o Bélgica, se retrasaron las costumbres. **Eso anuló de facto el adelanto del huso.**
- 7 La adaptación al nuevo huso fue fácil en los años cuarenta por sus especiales circunstancias socioeconómicas y la poca importancia relativa de los hábitos sociales.
- 8 Las sociedades hoy son más rígidas frente a los cambios de huso.

Adaptación a un adelanto del huso retrasando horarios

La estabilidad de la hora invernal es importante

- 1 La elección del huso fija las reglas del juego. Sobre esa decisión las personas construyen sus propias decisiones: alterar el huso invernal modifica esas decisiones.
- 2 La actividad económica de la postguerra se desarrolló adaptada al nuevo huso; por eso un horario típico de funcionario hoy es de 8 a 3 (de Berlín) y no de 7 a 2 (de Londres) **aunque sean exactamente lo mismo.**
- 3 Cambiar el huso es pasar de hacer un «8 a 3» de Berlín a hacer el mismo «8 a 3» pero de Londres. Eso sí es alterar los horarios: la entrada y salida del trabajo se retrasa.

Los cambios de huso posteriores a 1945 no han sido siempre exitosos

- 1 Irlanda y Reino Unido (a finales de los setenta) y Portugal (en dos ocasiones) fracasaron y abandonaron en pocos años.
- 2 Rusia también abandonó el cambio de huso de 2011.
- 3 Chile tampoco pudo en 2015: el adelanto duró un invierno.
- 4 En los años sesenta Islandia y Saskatchewan sí tuvieron éxito, aún perduran.
- 5 Turquía ha cambiado de huso este otoño; veremos.

Que la hora en invierno de España (y en Francia, Holanda o Bélgica) no cambie desde 1942 (¡75 años!) sólo puede deberse a que sus habitantes se han adaptado a ella, modificando sus hábitos en la forma que han querido.

La estabilidad de la hora invernal

País	Primer	Último	Cambios	Situación
España	1940 ¹	1940	1	Adelantada
Alemania	1940	1942	2	Estándar
Italia	1940	1942	2	Estándar
Bélgica	1940 ²	1942	2	Adelantada
Holanda	1940 ²	1942	2	Adelantada
Francia	1940 ²	1942	2	Adelantada
Dinamarca	1940	1942	2	Estándar
Irlanda	1940	1971 ³	4	Estándar
Reino Unido	1940	1971 ³	4	Estándar
Portugal	1967	1996 ³	4	Estándar

Cuadro 1: Años del primer y último cambio de hora de invierno.

¹En la zona republicana ya se había aplicado en 1938

²Adelanto de dos horas en invierno

³Intento fracasado de cambio de hora

La estabilidad de la hora invernal

País	Primer	Último	Cambios	Situación
Estados Unidos	1942	1945	2	Estándar
Argentina	1942	1947	5	Adelantada
Saskatchewan	1942	1960	3	Adelantada
Islandia	1968	1968	1	Adelantada
Moscú	2011	2014	4	Estándar
Chile	1918	2015 ¹	8	Adelantada (1h)
Turquía	1978 ¹	2016	4	Adelantada

Cuadro 2: Años del primer y último cambio de hora de invierno.

¹ Adelanto de dos horas en invierno

La escalera hacia la hora de Auckland

- 1 Estos movimientos históricos:
 - 1 Hora estándar.
 - 2 Cambio estacional para aprovechamiento económico en verano. (muchos ejemplos)
 - 3 Después alguien «olvida» del retraso otoñal \implies adelanto de huso y abandono del cambio estacional. (algunos ejemplos)
 - 4 Después vuelve a implementarse el cambio estacional. (Francia, Bélgica, España, Holanda, Chile)
 - 5 Después vuelve a «olvidarse» del retraso otoñal \implies segundo adelanto del huso y abandono del cambio estacional. (Chile en 2015, petición de los parlamentos de Baleares y Valencia).
- 2 El anterior paso 4 se realiza cuando el «huso adelantado» ya es *de facto* el «huso normal» de la población.
- 3 Llevado *ad infinitum* España acaba en la hora de Auckland y después volvemos a Greenwich como Elcano volvió a Sevilla pero ganando un día.

- 1 ¿Por qué adelantamos (y no retrasamos) la hora?
- 2 La Primera Guerra Mundial y entreguerras (1916-1939)
- 3 La Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939-mayo 1945)
- 4 Después de la guerra
- 5 Cuestiones
- 6 Bibliografía**

Bibliografía

- [1] Steffen Thorsen. *Time and Date Aksjeselskap*. URL: <http://www.timeanddate.com>.
- [2] Pere Planesas. «La hora oficial en España y sus cambios». En: *Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid (2013)*, pág. 373. URL: <http://bit.ly/1ifr3yk>.
- [3] Yvonne Poulle. «La France á l'heure allemande». En: *Bibliothèque de l'ècole des chartes 157.2 (1999)*, págs. 493-502. DOI: 10.3406/bec.1999.450989.
- [4] José María Martín Olalla. ¿Por qué la «hora de Berlín» triunfa en Europa Occidental? En *Politikon.es*. 2014-10-09. URL: <http://bit.ly/1w71glA>.
- [5] José María Martín Olalla. ¿Por qué cambiamos la hora, por qué la cambiamos ahora y qué tiene que ver con los horarios de trabajo? En *Politikon.es*. 2014-10-25. URL: <http://bit.ly/1wsS1ey>.